

UDC: 006.015.5:681.2:658.562

**POLIGRAF LABORATORIYA TIZIMLARINING SIFATINI BAHOLASHDA
NORMATIV MUVOFIQLIKNING ROLI VA UNI KVANTITATIV
IFODALASH MUAMMOLARI TAHLILI**

**ANALYSIS OF THE ROLE OF NORMATIVE COMPLIANCE IN
ASSESSING THE QUALITY OF POLYGRAPH LABORATORY SYSTEMS
AND THE PROBLEMS OF ITS QUANTITATIVE REPRESENTATION**

**АНАЛИЗ РОЛИ НОРМАТИВНОГО СООТВЕТСТВИЯ В ОЦЕНКЕ
КАЧЕСТВА ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ СИСТЕМ И
ПРОБЛЕМ ЕГО КОЛИЧЕСТВЕННОГО ВЫРАЖЕНИЯ**

Sharipov G'iyosjon Nuriddin o'g'li [0009-0009-8060-1693]

Namangan davlat texnika universiteti, tayanch doktorant

Sharipov Giyosjon Nuriddin ugli

Namangan state technical university, basic doctoral student

Шарипов Гиёсжон Нуриддин угли

Наманганский государственный технический университет, базовый докторант

E-mail: sharipovgiyosjon39@gmail.com; **Phone:** +998942161514

Rajabov Farxat Farmanovich [0009-0009-8460-1444]

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, "Kompyuter tizimlari" kafedrasi dotsenti, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Rajabov Farkhat Farmanovich

Tashkent university of information technologies named after Muhammad al-Khwarizmi, associate professor of the department of «Computer systems», doctor of philosophy in technical sciences (PhD)

Ражабов Фархат Фарманович

Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий, доцент кафедры «Компьютерные системы», доктор философии по техническим наукам (PhD)

E-mail: rajabovfarxat63@gmail.com; **Phone:** +998999827458

Qosimov Axtamxon Akramovich [0009-0009-6473-1851]

Namangan davlat texnika universiteti, "Metrologiya, standartlashtirish va texnik jihatdan tartibga solish, sertifikatlashtirish" kafedrasi mudiri, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Qosimov Akhtamkhon Akramovich

Namangan state technical university, head of the department «Metrology, Standardization and Technical Regulation, Certification», doctor of philosophy in technical sciences (PhD), associate professor

Касимов Ахтамхон Акрамович

Наманганский государственный технический университет, заведующий кафедры «Метрология, стандартизация и техническое регулирование, сертификация», доктор философии по техническим наукам (PhD), доцент

E-mail: qosimovaxtamxon86@gmail.com; **Phone:** +998939383003

Annotatsiya. Ushbu maqolada poligraf laboratoriya tizimlarining sifatini baholashda normativ muvofiqlikning roli ilmiy asosda tahlil qilindi. Tadqiqot

ISO/IEC 17025, GUM va VIM hujjatlarida belgilangan laboratoriya kompetentligini hamda o'lchash natijalari ishonchliligini ta'minlash tamoyillariga asoslandi. Poligraf laboratoriyalariga moslashtirilgan integrallashgan kvantitativ baholash modeli taklif etilib, unda laboratoriya sifati metrologik, texnik-funksional va normativ modullar asosida shakllantirildi. Normativ muvofiqlik mustaqil modul sifatida ajratilib, uning umumiy sifat indeksiga ta'siri matematik jihatdan asoslandi. Natijalar normativ muhit poligraf laboratoriya tizimlarida o'lchashlarning ishonchliligi va takrorlanuvchanligini ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini ko'rsatdi. Taklif etilgan yondashuv laboratoriyalarni obyektiv solishtirish va audit jarayonlarini raqamlashtirish uchun ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi. Mavjud tadqiqotlarda asosan poligraf signallarining psixofiziologik talqini va apparat aniqligiga e'tibor qaratilgan bo'lib, normativ muvofiqlikni mustaqil kvantitativ mezon sifatida ifodalash masalasi yetarli darajada ishlab chiqilmagan. Bu holat poligraf laboratoriyalari uchun maxsus moslashtirilgan integrallashgan baholash modelini yaratish zaruratini asoslaydi.

Kalit so'zlar: Poligraf laboratoriyasi, normativ muvofiqlik, sifat ko'rsatkichi, kvantitativ baholash, integrallashgan indeks, metrologik ta'minot, ISO/IEC 17025.

Abstract. This paper presents a scientific analysis of the role of normative compliance in assessing the quality of polygraph laboratory systems. The study is based on the requirements of ISO/IEC 17025 and the principles defined in the JCGM GUM and VIM documents, which regulate the reliability and traceability of measurements. An integrated quantitative evaluation model adapted to polygraph laboratories is proposed, in which laboratory quality is formed through metrological, technical-functional, and normative modules. Normative compliance is identified as an independent component, and its contribution to the overall quality index is mathematically substantiated. The results demonstrate the decisive importance of the normative environment in ensuring the reliability, reproducibility, and objectivity of polygraph examination outcomes. The proposed approach provides a scientific basis for objective laboratory comparison, identification of weak points, and digitalization of audit procedures.

Keywords: Polygraph laboratory, normative compliance, quality indicator, quantitative assessment, integrated index, metrological support, ISO/IEC 17025.

Аннотация. В статье проведён научный анализ роли нормативного соответствия в оценке качества лабораторных систем полиграфа. Исследование основано на требованиях стандарта ISO/IEC 17025, а также положениях документов JCGM GUM и VIM, регламентирующих обеспечение достоверности и прослеживаемости измерений. Предложена интегрированная количественная модель оценки, адаптированная к условиям полиграфических лабораторий, в которой качество лабораторной системы формируется на основе метрологического, техническо-функционального и нормативного модулей. Нормативное соответствие выделено в качестве самостоятельного компонента, а его влияние на общий индекс качества обосновано математически. Полученные результаты подтверждают определяющую роль нормативной среды в обеспечении надёжности, воспроизводимости и объективности результатов полиграфических исследований. Предложенный подход может

быть использован для объективного сравнения лабораторий, выявления слабых звеньев и цифровизации процедур аудита.

Ключевые слова: Полиграфическая лаборатория, нормативное соответствие, показатель качества, количественная оценка, интегральный индекс, метрологическое обеспечение, ISO/IEC 17025.

For citation: Sharipov G.N., Rajabov F.F., Qosimov A.A. Analysis of the role of normative compliance in assessing the quality of polygraph laboratory systems and the problems of its quantitative representation. Towards a new economy, pedagogy and technology. 2026; 1 (2)

Kirish. Hozirgi kunda poligraf laboratoriya tizimlari psixofiziologik reaksiyalarni qayd etish orqali axborot ishonchliligini baholashda keng qo'llanilmoqda. Bunday tizimlarning ishonchliligi faqat apparat vositalarining texnik darajasi bilan emas, balki laboratoriya muhitining normativ va metrologik jihatdan qay darajada ta'minlanganligi bilan belgilanadi [2,16]. Amaliy tajriba shuni ko'rsatadiki, poligraf tekshiruvlarida natijalarning takrorlanuvchanligi va obyektivligi ko'p jihatdan laboratoriya faoliyatining standartlashtirilganlik darajasiga bog'liq [4].

Xalqaro amaliyotda laboratoriya kompetentligini baholashning asosiy mezonlari ISO/IEC 17025 standarti bilan belgilangan [4]. Mazkur standart tashkiliy, texnik va metrologik talablarni qamrab olsa-da, poligraf laboratoriyalariga xos bo'lgan psixofiziologik o'lchash jarayonlarini integrallashgan kvantitativ ko'rsatkich asosida baholashga yo'naltirilgan metodik yondashuvlar yetarli darajada shakllanmagan [1,6]. Metrologiya sohasidagi tadqiqotlarda o'lchash tizimlari sifati noaniqlik va izchillik tushunchalari asosida yoritilgan [7], biroq normativ muvofiqlik aksariyat hollarda tavsifiy baholash darajasida qolmoqda [9].

Shu bois, poligraf laboratoriya tizimlarining sifatini baholashda normativ muvofiqlikni mustaqil mezon sifatida ajratish va uni kvantitativ ifodalash ilmiy hamda amaliy jihatdan dolzarb hisoblanadi. Mazkur tadqiqotning maqsadi poligraf laboratoriya tizimlarida normativ muvofiqlikning rolini ilmiy asoslash hamda uni metrologik va texnik ko'rsatkichlar bilan integrallashgan kvantitativ model ko'rinishida ifodalashdan iborat.

Adabiyotlar sharhi. Xalqaro tadqiqotlarda poligraf tizimlari asosan psixofiziologik signallarni qayd etish aniqligi, test protokollarini optimallashtirish hamda signalni qayta ishlash algoritmlarini takomillashtirish nuqtayi nazaridan o'rganilgan [2,16,18]. Ushbu ishlarda yurak urishi, teri-galvanik reaksiyalar va nafas olish ko'rsatkichlari asosiy diagnostik indikatorlar sifatida qaralib, tekshiruv natijalarining ishonchliligi ko'proq texnik va metodik omillar bilan izohlanadi [15,17]. Biroq laboratoriya infratuzilmasi hamda normativ muhitning o'lchash jarayonlariga tizimli ta'siri yetarli darajada ochib berilmagan.

Laboratoriya tizimlarining sifatini baholash bo'yicha asosiy normativ asos ISO/IEC 17025 standarti bilan belgilanadi [4]. Unda laboratoriya kompetentligini ta'minlash, metrologik izchillik, sifat menejmenti va hujjatlashtirish talablariga aniqlik kiritilgan. Metrologiya sohasidagi tadqiqotlarda o'lchash tizimlari sifati noaniqlik byudjeti, kalibrlash aniqligi va izchillik tushunchalari orqali baholanadi [7,15]. Shu bilan birga, normativ muvofiqlik aksariyat hollarda sifat tizimining

tashkiliy elementi sifatida talqin qilinib, u kvantitativ baholash modellariga to'liq integratsiyalashmagan [9,14].

So'nggi yillarda laboratoriya faoliyatini ko'p mezonli baholashga bag'ishlangan ishlarda analitik ierarxiya jarayoni, indekslash va reyting modellaridan foydalanish tendensiyasi kuchaymoqda [1,11,13]. Mazkur yondashuvlar laboratoriyalarni kompleks solishtirish imkonini bersa-da, ular asosan umumiy sinov laboratoriyalariga yo'naltirilgan bo'lib, poligraf laboratoriyalarining psixofiziologik o'lchash xususiyatlarini hisobga oluvchi maxsus indikatorlar tizimi yetarli darajada ishlab chiqilmagan [1,10].

Mahalliy ilmiy manbalarda poligraf masalalari ko'proq kriminalistika va psixologiya doirasida yoritilib, laboratoriya tizimini metrologik va normativ jihatdan baholash muammosi yetarli darajada ochilmagan [3,17]. Mavjud ishlarda poligraf qurilmalarining ishlash prinsiplari tavsiflangan bo'lsa-da, laboratoriya sifatini integrallashgan kvantitativ ko'rsatkich asosida baholashga yo'naltirilgan metodik yondashuvlar deyarli uchramaydi [4,9].

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqot poligraf laboratoriya tizimlarining sifatini baholashda normativ muvofiqlikni mustaqil va integrallashgan ko'rsatkich sifatida ifodalashga yo'naltirilgan bo'lib, tizimli tahlil, ko'p mezonli baholash va matematik modellashtirish yondashuvlariga asoslanadi. Metodologik asos sifatida ISO/IEC 17025 standarti laboratoriya kompetentligini baholashning normativ bazasi sifatida qabul qilindi [4], o'lchash natijalarining noaniqligini hisobga olishda JCGM GUM konsepsiyasi [7], terminologik uyg'unlikda esa VIM talablari qo'llanildi [8].

Poligraf laboratoriya tizimini strukturaviy modellashtirish. Tadqiqotda poligraf laboratoriya tizimi murakkab ochiq tizim sifatida qaralib, u uchta o'zaro bog'liq funksional modulga ajratildi:

M - metrologik modul, o'lchash vositalarining holati, kalibrlash, noaniqlik darajasi va izchillikni ifodalaydi [7, 15];

T - texnik-funksional modul, poligraf qurilmalari, sensorlar, signalni qayta ishlash va dasturiy ta'minot samaradorligini aks ettiradi [2,16];

N - normativ modul, laboratoriyaning standartlarga muvofiqligi, hujjatlashtirish tizimi, protseduralar va personal kompetensiyasini tavsiflaydi [4, 9].

Ushbu yondashuv laboratoriya tizimini faqat texnik qurilma emas, balki normativ-metrologik muhit bilan uzviy bog'langan sifat tizimi sifatida baholash imkonini beradi.

Ko'rsatkichlar tizimini shakllantirish.

Har bir modul uchun o'lchanadigan va baholanadigan ko'rsatkichlar majmui ishlab chiqildi. Masalan, metrologik modul uchun kalibrlash aniqligi, o'lchash noaniqligi, tekshiruv intervali; texnik modul uchun sensor sezgirligi, signal/shovqin nisbati, dasturiy ta'minot barqarorligi; normativ modul uchun esa ISO/IEC 17025 bandlariga muvofiqlik, ichki audit mavjudligi, sinov protokollarining hujjatlashtirilganligi kabi parametrlar tanlab olindi [4,7,12].

Ko'rsatkichlar qiymatlarini taqqoslanadigan ko'rinishga keltirish uchun normallashtirish amali qo'llanildi. Har bir i-ko'rsatkich quyidagicha normallashtirildi:

$$K_i = (X_i - X_{min}) / (X_{max} - X_{min}) \quad (1)$$

bu yerda: X_i - real o'lchangan qiymat; X_{max} , X_{min} - mos ravishda maksimal va minimal ruxsat etilgan qiymatlar [11,13].

Integrallashgan baholash modeli.

Har bir modul bo'yicha integral ko'rsatkich quyidagi ko'rinishda aniqlandi:

$$M = \sum_{i=1}^n \alpha_i K_{mi}, \quad (2)$$

$$T = \sum_{j=1}^n \beta_j K_{tj} \quad (3)$$

$$N = \sum_{k=1}^q \gamma_k K_{nk} \quad (4)$$

bu yerda: α_i , β_j , γ_k - vazn koeffitsiyentlari, ekspert baholash va ierarxik tahlil asosida aniqlanadi [11,13]; M , T , N - mos ravishda metrologik, texnik va normativ ko'rsatkichlarning normallashtirilgan qiymatlari.

Poligraf laboratoriya tizimining umumiy sifat indeksi quyidagicha ifodalandi:

$$Q_L = w_1 M + w_2 T + w_3 N \quad (5)$$

$$w_1 + w_2 + w_3 = 1 \quad (6)$$

bu yerda: Q_L - laboratoriya sifatining integrallashgan ko'rsatkichi; w_1 , w_2 , w_3 - modullar ahamiyatini ifodalovchi vazn koeffitsiyentlari [1,11].

Mazkur model normativ muvofiqlikni mustaqil modul sifatida kiritishi bilan an'anaviy baholash yondashuvlaridan tubdan farq qiladi.

Baholash algoritmi.

Taklif etilgan metodologiya asosida poligraf laboratoriya tizimini baholash quyidagi ketma-ketlikda amalga oshiriladi:

- ✓ Laboratoriya tizimini strukturaviy tahlil qilish va modullarni aniqlash;
- ✓ Har bir modul bo'yicha ko'rsatkichlar ro'yxatini shakllantirish;
- ✓ O'lchash, audit va ekspert baholash orqali dastlabki ma'lumotlarni yig'ish [4,7];

- ✓ Ko'rsatkichlarni normallashtirish;
- ✓ Vazn koeffitsiyentlarini aniqlash (AHP, ekspert baholash) [11];
- ✓ Modullar bo'yicha integral qiymatlarni hisoblash;

Ushbu algoritm poligraf laboratoriyalarini obyektiv solishtirish, ularning normativ muvofiqlik darajasini raqamli ifodalash hamda takomillashtirish yo'nalishlarini belgilash imkonini beradi [1,4].

Tahlil va muhokama. Poligraf tekshiruvlari natijalarining sud-huquqiy hamda kadrlar sohasidagi ahamiyati ortib borayotgan sharoitda, ushbu tekshiruvlarni amalga oshiruvchi laboratoriya tizimlarining sifatini obyektiv baholash muammosi alohida dolzarblik kasb etmoqda. Bunda sifat nafaqat apparat vositalarining aniqligi, balki butun operatsion jarayonning xalqaro standartlar, metrologik talablar, milliy qonunchilik va ilmiy-amaliy me'yorlarga muvofiqligi bilan belgilanadi. Shu bilan birga, normativ muvofiqlikni faqat "mavjud/mavjud emas" darajasida emas, balki uning darajasini o'lchash va raqamli ko'rsatkichlar orqali ifodalash masalasi murakkab ilmiy muammo bo'lib qolmoqda [1,2].

Poligraf sohasidagi normativ baza xalqaro standartlar, metrologik yo'riqnomalar, kasbiy me'yorlar, ilmiy adabiyotlar va milliy qonunchilik hujjatlaridan tarkib topgan

bo‘lib, ularning barchasi laboratoriya tizimi sifatini baholashda metodologik asos bo‘lib xizmat qiladi [4,5,15].

1-jadval

Poligraf laboratoriyasi uchun asosiy normativ bazaning tarkibiy qismlari

Normativ bazaning darajasi	Hujjat turlari va misolar	Muvofiqlikni baholash obyekti
Xalqaro standartlar	ISO/IEC 17025 [4], ISO 9001 [5], JCGM 100:2008 (GUM) [7]	Laboratoriyaning umumiy kompetentligi, sifat menejmenti, o‘lchash aniqligi va natijalarning ishonchliligi
Metrologiya va yo‘riqnomalar	JCGM 200:2012 (VIM) [8], ILAC-G17:2002 [6]	Metrologik atamalar, o‘lchash natijalarning aniqligi va izlanuvchanligi
Kasbiy standartlar va ilmiy adabiyotlar	APA/EPA standartlari, Handler va boshq. [15], Krapohl & Shaw [18]	Test metodologiyalarining ilmiy asoslanganligi, protseduralar va etik me‘yorlarni belgilaydi
Milliy qonunchilik	Sud ekspertizasi va ma‘lumotlarni himoyalashga oid qonunlar	Jarayon va natijalarning qonuniyligi, huquqiy kuch
Ilmiy metodologiyalar va tahlil usullari	Montgomery [9], Kotsoglou va boshq. [2], Saaty [10]	Statistik sifat nazorati, ma‘lumotlarni tahlil qilish va qaror qabul qilish asoslarini beradi

Normativ muvofiqlik ushbu hujjatlar talablariga rioya etilishi orqali tekshiruvning metodologik to‘g‘riligi [15,18], natijalarning ishonchliligi va takrorlanuvchanligi [7,9], hamda metrologik asoslanganligini [6,8] kafolatlaydi (1-rasm).

1-rasm. Normativ muvofiqlikning poligraf natijalarining sifatiga ta’siri

a. Metodologik to‘g‘rilik: Testning rejalashtirilishi, o‘tkazilishi va ma‘lumotlarni talqin qilishning ilmiy asoslanganligi (15, 18).

b. Natijalarning ishonchliligi va takrorlanuvchanligi: Xatolik darajasining minimalligi va boshqa kompetent mutaxassis tomonidan tekshirilganda o'xshash xulosaga kelinishi (7, 9).

c. Metrologik asoslanganlik: O'lchash natijalarining izlanuvchanligi va aniqligi, ularning aniqlik darajasi va ishonchlilik oralig'i haqida ma'lumot berish (6, 8).

Muvofiqlikni raqamli ko'rsatkichga aylantirishda quyidagi asosiy qiyinchiliklar yuzaga keladi (1, 2):

I. *Ko'p o'lchovlilik va murakkablik*: Tizim texnika, metodika, operator va hujjatlardan iborat. Ularni bitta indeksga keltirish ixtiyoriy vazn koeffitsientlarini talab qiladi (1, 10). Baholash natijalarining sub'ektivligi va solishtirish qiyinligi.

II. *Kvalitativ me'zonlarni kvantifikatsiya qilish*: "Metodologik to'g'rilik", "yetarli ogohlantirish" kabi tushunchalarni sonli shkala bilan aniq o'lchash qiyin. Kvantitativ ko'rsatkichlar haqiqiy holatni noto'g'ri aks ettirishi mumkin.

III. *O'lchash noaniqligi va izlanuvchanlik muammolari*: Fiziologik reaksiyalarni o'lchashda ko'plab manbali noaniqlik mavjud (7). Ular an'anaviy usullar bilan aniq baholab bo'lmaydi. Natijalarning ishonchlilik oralig'ini aniq hisoblash qiyin.

IV. *Dinamiklik (Talablarning o'zgaruvchanligi)*: Normativ talablar va ilmiy bilimlar rivojlanib boradi. "To'liq muvofiq" deb topilgan tizim ma'lum vaqtdan keyin eskirgan bo'lishi mumkin (2). Baholash mezonlarining tezda eskirishi.

V. *Katta hajmli ma'lumotlarni tahlil qilish*: Zamonaviy poligraf tizimlari katta hajmdagi fiziologik ma'lumotlarni yig'adi. Ularni samarali tahlil qilish va sifatni baholash maxsus vositalarni talab qiladi (2). An'anaviy audit usullarining samaradorligi cheklanadi.

Taklif etilayotgan integrallashgan yondashuv. Muammolarni bartaraf etish uchun quyidagi integrallashgan yondashuv taklif etiladi:

- integrallashgan sifat ko'rsatkichlari tizimini joriy etish;
- statistik monitoring va noaniqlikni baholash;
- audit jarayonini ISO 19011 tamoyillari asosida standartlashtirish va har bir bosqich uchun aniq baholash mezonlarini ishlab chiqish [4,13];

- GUM asosida poligraf o'lchashlaridagi asosiy noaniqlik manbalarini kvantifikatsiya qilish [7], jumladan: asbob noaniqligi; operator ta'siri; subyektning fiziologik o'zgaruvchanligi; ma'lumotlarni tahlil qilish algoritmlari.

1. Asbob noaniqligi: Sensorlar va ma'lumot yig'ish uskunasiining aniqligi.

2. Operator ta'siri: Savol berish uslubi, muhitni yaratish.

3. Subyekt o'zgaruvchanligi: Test qilinayotgan shaxsning fiziologik va psixologik holatidagi o'zgarishlar.

4. Ma'lumotlarni tahlil qilish usullari: Skorlash algoritmlari va chegaraviy qiymatlarning tanlanishi.

Xulosa. Poligraf laboratoriya tizimlarining sifatini baholashda normativ muvofiqlik faqat ma'muriy talab sifatida emas, balki o'lchash natijalarining ilmiy asoslanganligi hamda tekshiruv xulosalarining huquqiy ishonchliligini ta'minlovchi fundamental omil sifatida namoyon bo'ladi. Normativ muvofiqlikni kvantitativ ko'rsatkichlar orqali ifodalash murakkab masala bo'lishiga qaramay, tadqiqot

natijalari integrallashgan va ko'p mezonli yondashuvlar asosida ushbu muammoni ilmiy jihatdan hal etish mumkinligini ko'rsatdi.

Mazkur ish natijalariga ko'ra, quyidagi asosiy takliflar ilgari suriladi:

✓ ISO/IEC 17025 [4] va ISO 9001 [5] tamoyillariga asoslangan, poligraf laboratoriyalariga moslashtirilgan integrallashgan sifat ko'rsatkichlari tizimini ishlab chiqish va joriy etish. Ushbu tizim laboratoriya faoliyatini metrologik, texnik va normativ komponentlar asosida kompleks baholash imkonini beradi.

✓ O'lchash noaniqligini baholash konsepsiyalarini (ILAC-G17, GUM) poligraf amaliyotiga tizimli joriy etish [6,7]. Bu yondashuv poligraf tekshiruvlari natijalarining ishonchlilik darajasini raqamli asosda ifodalash va ularning takrorlanuvchanligini oshirish imkonini yaratadi.

Taklif etilgan model va metodologiya poligraf laboratoriyalarini obyektiv solishtirish, normativ muvofiqlik darajasini aniqlash hamda sifatni uzluksiz takomillashtirish mexanizmlarini shakllantirish uchun ilmiy-uslubiy asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. Razumić A., Runje B., Alar V., Štrbac B., Trzun Z. (2025) A review of methods for assessing the quality of measurement systems and results. Applied sciences. № 15(17):9393. P. 1-13

2. Kotsoglou K.N., et al. (2024) Polygraph-based deception detection and machine learning-assisted analysis. № 1(3). P. 10-18

3. Maxamadaliyeva D.F., Gaibnazarova Z.T. (2025) O'zbekiston milliy meros obyektlarini sayohat markazlariga aylantirish. Yangi iqtisodiyot, pedagogika va texnologiyalar sari. № 1(1). B. 10-18

4. ISO/IEC 17025:2017. (2017) General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. ISO, Geneva. P. 44

5. ISO 9001:2015. (2015) Quality Management Systems - Requirements. ISO, Geneva. B. 36

6. ILAC-G17:2002. (2002) Introducing the concept of uncertainty of measurement. ILAC. P. 1-24

7. JCGM 100:2008. (2008) Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM). BIPM. P. 1-130

8. JCGM 200:2012. (2012) International Vocabulary of Metrology (VIM). BIPM. P. 1-101

9. Montgomery D.C. (2019) Introduction to Statistical Quality Control. Wiley. P. 1-480

10. Saaty T.L. (2008) Decision Making with the Analytic Hierarchy Process. Int. Journal of Services Sciences. Volume 1. № 1. P. 83-98

11. Zadeh L.A. (1965) Fuzzy sets. Information and control. Volume 8. P. 338-353

12. Magnusson B., Örnemark U. (2014) Eurachem guide: The fitness for purpose of analytical methods. P. 1-96

13. Barwick V. (2003) Preparation of laboratory quality manuals. Accreditation and quality assurance. Volume 8. P. 271-276

14. De Bièvre P., Günzler H. (2005) Traceability in chemical measurement. Springer. P. 1-324
15. Handler M., Honts C.R., Krapohl D. (2010) A review of the psychophysiological basis of polygraph testing. Journal of forensic sciences. Volume 55. № 3. P. 612-622
16. Kircher J.C., Raskin D.C. (1988) Human versus computerized evaluations of polygraph data. Journal of Applied Psychology. Volume 73. № 2. P. 291-302
17. Vrij A. (2008) Detecting lies and deceit: pitfalls and opportunities. Wiley. P. 1-416
18. Krapohl D., Shaw P. (2015) Fundamentals of polygraph practice. Academic press. P. 1-208
19. NCSLI Measure. (2025) The journal of measurement science. Volume 4. №2. P. 291-302
20. Eurachem Guide. (2016) Quality in the analytical chemistry laboratory. P. 1-112